

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOHN LOUIE S. MARASIGAN

Assistant Professor IV

Laguna State Polytechnic University _ Siniloan Campus

johnlouie.marasigan@lspu.edu.ph

“BILANG NG KINABUKASAN”

Sa bawat bilang na aking tinatanto,
May pangarap na dahan-dahang tumutubo.
Sa bawat grado na aking pinagsikapan,
Ay hakbang patungo sa magandang kinabukasan.

Sa matematika, isip ang lumilintang,
Tiyaga at lohika ang siyang kailangan.
Bawat suliranin ay may katapat na sagot,
Kung pusong matiyaga ang siyang nag-uutos.

Hindi lamang marka ang tunay na halaga,
Kundi sipag, diskarte, at pusong may pag-asa.
Ang talino'y lalong kumikislap at sumisibol,
Kapag may pangarap na sa isip ay nagliliyab.

Kaya't ang bawat bilang na aking nalalaman,
Ay gabay sa landas ng aking kinabukasan.
Sa grado at aral na buong pusong iningatan,
Bilang ng pag-asa ang aking natatagpuan.

May mga araw na ako'y napapagod,
Sa dami ng leksyon at gawaing sunod-sunod.
Ngunit kapag naalala ko ang pangarap sa buhay,
Nagpapatuloy ako, hindi basta umaayaw.

Sa bawat pagsusulit na hindi ko agad masagot,
Ako'y napapatanong kung saan ako nagkulang.
Ngunit hindi hadlang ang mga tanong na ito sa lungkot,
Sapagkat gagawin ko itong lakas upang maging sapat.

Sa mga Gurong naging pangalawang gabay,
Sa kanilang tanong at sagot ako'y humuhusay,
Paglalakbay ay dumadali sa kanilang alalay
Lumalakas ang loob kong mangarap ng walang humpay.

Sa huli, kapag hawak ko na ang aking diploma,
Maaalala kong hindi nasayang ang lahat ng aking pagsisikap.
Sa bawat markang nakatala sa paaralan,
Nakaukit ang mga kwentong humubog sa aking kinabukasan.

